

РЕФЛЕКСИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СУБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Семенов Игорь Никитович

Доктор психологических наук, профессор, Московский городской педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733829>

Важным трендом развития современного общества является создание социокультурных [14], социоэкономических [11], ИИ-цифровых [12] условий для роста человеческого капитала его субъектов в процессах непрерывного образования и профессиональной деятельности. Выдвинутая Нобелевскими лауреатами Т. Шульцем и Г. Беккером на рубеже 1960-1970-х гг. идея человеческого капитала исходила из его финансово-экономической трактовки как дополнительного – к статистической социометрике - инструмента расчета ВВП государств с учетом расходов на здоровье, образование, управление, а также интегрального вклада социального обеспечения и производительности труда человеческого фактора [11]. Забота о здоровье и образовании подрастающего поколения, а также о профессиональном росте взрослых специалистов составляет ключевую задачу социальной практики, решение которой нуждается в соответствующем психолого-педагогическом обеспечении. Отсюда неотъемлемыми компонентами человеческого капитала являются не только знания и компетенции, но также здоровье и образование членов общества на различных этапах их возрастного, личностного, профессионального, социального развития с обеспечивающей соответствующей инфраструктурой.

Расчет динамической эффективности этих компонентов человеческого капитала в определении роста ВВП предполагает их междисциплинарное изучение, в том числе – как оказалось в дальнейшем – не только традиционное макро-системное, финансово-экономическое, но также и инновационное микросистемное, психолого-педагогическое исследование. В связи с возникшей в начале XXI в. гносеологической необходимости обеспечения конструктивного взаимодействия этих двух полюсов анализа человеческого капитала нами была поставлена методологическая проблема разработки путей его психологизации [11] на фоне имеющихся в российской науке узко специализированных социально-политологических (А.И. Юрьев) и психолого-этнографических (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко) его трактовок.

Согласно предложенной нами системной стратегии [9] общепсихологическое изучение [8] этой фундаментально-прикладной проблематики развития человеческого капитала в современном человекознании включает анализ и построение: его методологических принципов, теоретических основ, концептуальных моделей, инструментальных методов, исследовательских стратегий, практических психотехнологий, разработку педагогических и андрагогических проектов, в т.ч. нацеленных на психолого-педагогическое сопровождение личностного и профессионального становления обучающихся как субъектов непрерывного образования.

Эта актуальная проблематика разрабатывается с позиций созданной нами в конце XX в. на факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и в Институте психологии РАН «научной школы рефлексивной психологии и педагогики развития творчества» в продолжение традиций наших учителей профессоров П. Я. Гальперина и Я. А. Пономарева.

Они руководили исходными экспериментами с решением творческих задач, изучение которого средствами системно-деятельностной методологии привело нас к исследованию рефлексивных механизмов организации продуктивного мышления и развития личности в проблемно-конфликтных ситуациях. В результате этой экспериментатики были открыты феноменологически значимые факты интенсификации рефлексии (как переосмысления содержаний сознания) перед инсайтом в ходе творческого мышления и рефлексивной саморегуляции сознания личности в процессе ее саморазвития как субъекта непрерывного образования и профессиональной деятельности. Результаты общепсихологических исследований рефлексивных механизмов феноменологических проявлений этих фактов послужили отправным эмпирическим материалом для их концептуализации и построения теоретических основ разработки психолого-педагогических рефлетехнологий формирования приемов продуктивного мышления и оптимизации принятия решений, а также рефлексивной поддержки [3] становления личности обучающихся как субъектов непрерывного образования и профессиональной деятельности в инновационных педагогических проектах.

Эти исследования и разработки осуществлялись в руководимой нами научной школе на рубеже XX-XXI вв., охватывая такие необходимые в цифровую эпоху взаимосвязанные уровни познавательной деятельности, как: историко-научный, философский, методологический, теоретический, экспериментальный, исследовательский, прикладной, информационный. При этом на историко-научном уровне анализировались достижения в изучении экономики человеческого капитала и педагогики образования, психологии продуктивного мышления и становления личности, акмеологии профессионализма и персонологии развития творчества. На философском уровне велся социокультурный анализ современных научно-образовательных трендов. На методологическом уровне изучались достижения системно-типологического подхода и разрабатывались средства его психолого-педагогической реализации в человекознании. На теоретическом уровне строились концептуальные модели рефлексивных механизмов организации продуктивного мышления и экзистенциально-социального развития личности. На экспериментальном уровне эти модели верифицировались на эмпирическом материале дискурсивного решения творческих задач и возрастно-профессионального развития личности в проблемных конфликтных ситуациях. На исследовательском уровне варьировались серии опытов и условий феноменологии мышления и личности для проявления закономерностей их развития. На прикладном уровне разрабатывались рефлетехнологии психолого-педагогического формирования приемов продуктивного мышления и сопровождения развития личности в образовательных и профессиональных средах. На информационном уровне осуществлялась реализация ряда векторов этого развития с ИИ-поддержкой, а также проводилось обобщение результатов и достижений рефлексивной психологии и педагогики в научных статьях, монографиях (Семенов, 2013, 2014), в дидактических учебниках (Абульханова, Деркач, Семенов, 2002, 2006), пособиях ([4]; Семенов, Каштанов, 2024), практических экспертизах, рекомендациях.

Эти психолого-педагогические подходы были реализованы в цикле исследований рефлексивных механизмов развития человеческого капитала субъектов образования на всех его основных ступенях. В плане дошкольного образования изучались элементы человеческого капитала на материале исследования (с И. С. Гришиным и В. А. Абысовой) пространственного и естественнонаучного мышления при решении образно-логических и физических задач [2]. С учетом этого и достижений возрастной психологии разработана (с В. М. Дюковым [13]) система из 20 методических пособий [10] по развитию ментальных ресурсов дошкольников и средства педагогического менеджмента [7] по развитию элементов их человеческого капитала в процессе предшкольной подготовки детей. В плане школьного образования исследовались понятийное-рефлексивные ресурсы (с К. С. Серегиним) и (с Ж. А. Джафаровой и Л. И. Ларионовой) когнитивно личностные компоненты человеческого капитала школьников, выбирающих профессию в современных условиях [5]. В плане изучения (с И. Г. Калашниковым, И. А. Савенковой, Н. В. Туровцевым) ментальных ресурсов студентов и их профессионального самоопределения разработаны диагностико-развивающие инструменты исследования и активизации личностного роста молодежи [6; 14]. В плане андрагогики последиplomного образования взрослых проводилась (с Р.Н. Васютиным [13], И.М. Войтик, С.В. Кузнецовым, О.И. Лаптевой, А.В. Лосевым) рефлексивно-акмеологическая диагностика [13] и рефлетринговая активизация (с И.В. Байер, Д.А. Водопьяновым [15], Г.И. Давыдовой [3], О.Д. Ковшуро, О.А. Полищук, С.Ю. Степановым) личностно-профессионального самоопределения и карьерного роста специалистов (учителей, преподавателей, управленцев, предпринимателей [1]). Эти рефлексивно-акмеологические разработки охватывали также психолого-педагогические исследования в странах СНГ, что было обобщено благодаря научно-международному сотрудничеству [13] энтузиастов развития рефлексивной психологии и педагогики творчества.

В современную цифровую эпоху в нашей научной школе с учетом анализа перспектив компьютеризации [12] образования и науки начали проводиться исследования системной организации пространственного мышления и личностно-профессионального самоопределения молодежи. Так, например, в развитие классических концепций образного мышления, разработанной Л.Л. Гуровой (1990) и И.С. Якиманской (1980), их последователь И.С. Гришин (2023), трансформировав знаменитый «Кубик Рубика», с ИИ-поддержкой сконструировал диагностико-развивающий инструментарий для исследования визуально-рефлексивных свойств и формирования креативных способов пространственного интеллекта как ментального ресурса человеческого капитала [2]. Последователь классической дифференциально-психологической традиции Е. А. Климова и Н. С. Пряжникова о субъектно-деятельностном становлении личности и участник нашей научной школы И. Г. Калашников (2026) сконструировал с ИИ-поддержкой диагностико-развивающий инструментарий психолого-педагогического исследования когнитивно-метакогнитивных механизмов личностно-профессионального самоопределения обучающихся как субъектов человеческого капитала в современном образовании. С учетом накапливаемого в нем передового опыта цифровизации (в т. ч. этих прецедентов, иллюстрирующих инновационные возможности ИИ-поддержки в проведении психолого-педагогических исследований), в нашей научной школе осуществляется психолого-педагогическое обеспечение становления личности обучающихся в процессе преподавания, воспитания, обучения в дошкольном, среднем, высшем, последиplomном образовании базовым и профессиональным знаниям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алюшина Н.А., Репецкий Ю.А., Семенов И.Н. Диагностика и развитие профессионального самоопределения успешных управленцев. Москва.-Сочи: Научно-образовательный центр РАО, 2000.
2. Гришин, И. С., Семенов, И. Н. Развивающая роль образно-логических игр в формировании у дошкольников пространственного мышления как когнитивного ресурса человеческого капитала // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 2А. С. 128-143. DOI: 10.34670/AR.2022.16.39.0112.
3. Давыдова, Г.И., Семенов И.Н. Роль рефлексивной поддержки в психологической коррекции отношений личности // Отношения в психотерапевтическом процессе. Винница: Континент–ПРИМ, 2000. С. 55–66.
4. Лаптева, О.И., Семенов, И.Н., Куликова, С.Г. Рефлексивно-организационная психология. Учебно-методическое пособие. 2-е изд.-Новосибирск: НГАА, 2011.
5. Ларионова, Л.И., Джафарова, Ж.А., Семенов, И.Н. Когнитивно-личностные компоненты человеческого капитала школьников, выбирающих профессию в современных условиях образования // Шамовские педагогические чтения. В 2-х ч. Ч.1. – Москва: МПГУ, 2022. С. 53-58.
6. Савенкова ,И.А., Семенов, И.Н. Рефлексивная активизация профессионального самоопределения студентов – будущих психологов. Сочи: НОЦ РАО, 2005.
7. Семенов, И. Н. Методологические средства рефлексивно-педагогического менеджмента развития человеческого капитала субъектов образования в многоступенчатой системе их профессиональной подготовки // *Nomium*. – 2023. – № 2(10). – С. 144-157. – EDN RHRPLL.
8. Семенов, И.Н. Методология, теория, практика рефлексивной психологии творчества и педагогики развития человеческого капитала // Известия Российской академии образования. 2023. № 3. С. 44-63.
9. Семенов, И.Н. Методология формирования человеческого капитала как инновационная стратегия развития образования // Новый ключевой компонент в интернационализации подготовки учителя сегодня: Сборник материалов международной российско-швейцарской научно-практической конференции. Москва: Университет Российской академии образования, 2013. С. 44-52.
10. Семенов, И.Н. Рефлексивно-деятельностная система учебно-методических средств развития человеческого капитала в дошкольном образовании // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. 2021. № 4. С. 32-38.
11. Семенов, И. Н. Человеческий капитал и человеческий фактор производительности труда: психологические аспекты // X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 3-х т. Т. 1. Москва: Высшая школа экономики, Всемирный банк, 2010. С. 505-512.
12. Семенов, И.Н., Гришин, И.С. Философско-психологические аспекты человеческого капитала в процессе информационной цифровизации образования // Мир психологии. 2021. № 1–2 (105). С. 20-33.
13. Семенов И.Н., Дюков В.М., Васютин Р.Н. Обзор международного сотрудничества в рефлексивно-психологическом обеспечении здоровья и образования как компонентов человеческого капитала // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2016. № 1. С. 7-49.

14. Семенов, И.Н., Калашников, И.Г. Рефлексивно-смысловая педагогическая психология развития когнитивных и метакогнитивных аспектов человеческого капитала учеников и учителей // Вестник практической психологии образования. 2024. Том 21. № 2-3. С. 78–85. Doi:10.17759/bppe.2024210210
15. Семенов, И.Н., Калашников, И.Г., Водопьянов, Д.А. Опыт рефлексивно-психологического обеспечения когнитивно-метакогнитивного развития человеческого капитала личности и ее профессиональной подготовки в непрерывном образовании // Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: проблемы и пути их решения / под ред. А.Б. Мамазарова. Ташкент: Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова, 2024. Ч. 2. С. 248 - 251. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14378015> //